

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Хушвактов Акмалжон Каландарович

*Директор общеобразовательной школы №6 при отделе дошкольного и
школьного образования города Самарканда Самаркандской области*

<https://orcid.org/0009-0005-3827-0908>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются вопросы формирования готовности будущих учителей к работе с одаренными учащимися, повышения эффективности процесса их выявления и психолого-педагогической поддержки. В современном обществе качество одаренности оценивается как одна из важнейших компетенций. Поэтому разработка критериев и показателей подготовки будущих педагогов к работе с одаренными учащимися является актуальной. Исследование подготовлено на основе отечественного и зарубежного опыта в области психологии и педагогики и предлагает педагогическую модель повышения профессиональной компетентности студентов-педагогов. Результаты показывают, что существуют широкие возможности для оценки уровня готовности к работе с одаренными учащимися на основе четких критериев и разработки программ подготовки нового поколения.*

***Ключевые слова:** высшее образование, педагогическая профессия, одаренные дети, профессиональная подготовка, педагогическая модель*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarning iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga tayyorgarligini shakllantirish, ularni aniqlash va psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash jarayonining samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi. Zamonaviy jamiyatda iqtidorlilik sifati eng muhim kompetensiyalardan biri sifatida baholanmoqda. Shu bois bo'lajak pedagoglarda iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga tayyorgarlik mezonlari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Tadqiqot psixologiya va pedagogika sohasidagi ichki va xorijiy tajriba asosida tayyorlangan bo'lib, talaba-pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshiruvchi pedagogik modelni taklif etadi. Natijalar iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga tayyorgarlik darajasining aniq mezonlar asosida baholanishi va yangi avlod tayyorlov dasturlarini ishlab chiqish uchun keng imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** oliy ta'lim, pedagogik kasb, iqtidorli bolalar, kasbiy tayyorgarlik, pedagogik model*

Введение. Актуальность темы исследования объясняется необходимостью подготовки высококвалифицированных, творческих и самостоятельно мыслящих специалистов, что является одним из направлений стратегического развития системы образования. В настоящее время от учителей требуется не только организовывать учебный процесс, но и выявлять одаренных учащихся, поддерживать их и помогать им полностью реализовать

свой интеллектуальный потенциал. Государственная политика по подготовке конкурентоспособных кадров также определяет создание эффективной системы поддержки талантливых людей как актуальную задачу.

В то же время наблюдается, что не все специалисты, работающие в образовательных учреждениях, готовы в полной мере выполнять задачи по работе с одаренными учащимися. Это создает необходимость совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей в данном направлении посредством научно обоснованной педагогической модели.

Методология исследования. В процессе исследования использовались теоретические, практические и моделирующие методы. В качестве теоретических методов были проанализированы научные источники, посвященные проблемам работы с одаренными учащимися, учебно-методические документы Каршинского государственного университета, Гулистанского государственного университета и Самаркандского государственного университета, а также современные педагогические технологии. В качестве практических методов были проведены беседы со студентами, интервью, анкетирование и диагностические тесты. Полученные результаты были обобщены путем статистической обработки.

В эксперименте приняли участие 259 респондентов-студентов направления образования "Информатика и математика" Каршинского государственного университета, Гулистанского государственного университета и Самаркандского государственного университета.

Основными этапами исследования были: 1) разработка критериев готовности будущих учителей к работе с одаренными учащимися; 2) выбор диагностических средств; 3) определение уровня подготовки среди студентов бакалавриата; 4) обработка и анализ результатов.

Результаты. В результате исследования была создана педагогическая модель, предназначенная для оценки готовности будущих учителей к работе с одаренными учащимися. Модель включает в себя содержание подготовки, критерии оценки и показатели формирования профессиональной компетентности. Результаты диагностики показали, что подготовленность студентов распределена на трех уровнях:

Низкий уровень (62% студентов): представление о феномене одаренности поверхностное; коммуникативные навыки слабые; присутствует пассивность в восприятии одаренных учащихся; стремление к саморазвитию недостаточно.

Средний уровень (38% студентов): имеются теоретические знания, но поверхностные; есть желание к саморазвитию; тем не менее, профессиональная самооценка практически не сформирована.

Высокий уровень (0%): ни один студент не имеет высокого уровня подготовленности.

Кроме того, в исследовании изучалась профессиональная предрасположенность студентов. Согласно результатам, 19% студентов выразили интерес к работе с одаренными учащимися, 57% имели нейтральное отношение, а 24% не хотели работать в этой области.

У большинства студентов выявлено недостаточное формирование методической культуры, слабое профессиональное самосознание и рефлексивные навыки.

Обсуждение. Полученные результаты согласуются с другими научными результатами и подтверждают необходимость сочетания личностного и профессионального компонентов готовности к работе с одаренными детьми. Будущий учитель должен обладать следующими компетенциями:

- 1) внутренняя профессиональная мотивация к работе с одаренными учащимися;
- 2) рефлексивное мышление;
- 3) эффективное использование педагогических технологий и средств ИКТ;
- 4) развитие методической культуры;
- 5) потребность в саморазвитии.

В высшем образовании предметы педагогического цикла должны охватывать специальную подготовку, направленную именно на работу с одаренными учащимися. Это служит развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся, разработке методики индивидуальной работы и формированию умения анализировать педагогические ситуации.

Заключение. Итоговый анализ показывает, что вопрос формирования готовности будущих учителей к работе с одаренными учащимися еще не до конца разработан и требует дальнейших исследований. Представленная модель служит развитию методической компетенции у будущих педагогов и формированию умения эффективно работать с одаренными учащимися.

Результаты исследования открывают широкие перспективы для создания методических программ нового поколения подготовки будущих учителей на основе современных образовательных требований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаева М. М. Умумий ўрта таълим муассасаларида иқтидорли болаларни эрта аниқлаш ва ривожлантиришнинг самарали шакл ва методлари // Современное образование. 2015. №12.
2. Atamuratov R., Xushvaqtoy A. Digital Transformation in Education: The Beginning of a New Era //Бюллетень науки и практики. – 2025. – Т. 11. – №. 1. – P. 294-300.
3. Torrance E. P. Creativity and its educational implications for the gifted //Gifted child quarterly. – 1968. – Т. 12. – №. 2. – P. 67-78.
4. Vygotsky L. S. Mind in society: The development of higher psychological processes. – Harvard university press, 1978. – Т. 86.
5. Siemens G. Elearnspace. Connectivism: A learning theory for the digital age //Elearnspace. org. – 2004. – P. 14-16.
6. Atamuratov R., Xushvaqtoy A. Preparing Future Computer Science Teachers Through Using Innovative Technologies //Бюллетень науки и практики. – 2024. – Т. 10. – №. 5. – P. 647-652.

